

**ДЕФИЦИТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ - УРОЖАЯ
ХЛОПЧАТНИКА, ЛЬНА, КОНОПЛИ, МИСКАНТУСА – И
БОДЯК, ОСОТ, КИПРЕЙ, РОГОЗ, БОРЩЕВИК
DEFICIT OF STRATEGIC RAW MATERIALS - COTTON, LINEN,
CANNABIS, MISCANTHUS - AND BUDDHA, BORROW, KIPREY,
RAGWHEAT, BORSHCHEVIK**

Н.А. Кудрявцев, В.Д. Веткин

N.A. Kudryavtsev, V.D. Vetkin

ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» г. Тверь, Россия

Federal Scientific Center of Bast Fiber Crops Tver, Russia

E-mail: n.kudryavtsev.trk@fnclk.ru

Аннотация. Актуальность темы обусловлена дефицитом для народного хозяйства России (в том числе - для оборонной промышленности) стратегического сырья, получаемого при возделывании хлопчатника, льна, конопли, мискантуса. Предложено решать проблему не только путем повышения урожайности лубяных культур, но и при поиске возможностей альтернативного получения сырья с использованием имеющегося в РФ ресурса растений родов бодяк, осот, кипрей, рогоз, борщевик.

Abstract. The relevance of the topic is due to the shortage of strategic raw materials obtained from the cultivation of cotton, flax, hemp, and miscanthus for the Russian national economy (including the defense industry). It is proposed to solve the problem not only by increasing the yield of bast fiber crops, but also by searching for alternative sources of raw materials using the existing plant resources in the Russian Federation, such as thistle, sow thistle, fireweed, cattail, hogweed.

Ключевые слова: Хлопчатник, лен, конопля, мискантус, бодяк, осот, кипрей, рогоз, борщевик.

Keywords: Cotton, flax, hemp, miscanthus, burdock, sow thistle, fireweed, cattail, hogweed.

Работа выполняется при финансовой поддержке ФГБНУ ФНЦ ЛК Минобрнауки России (ГЗ FGSS-2024-0005).

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена дефицитом для народного хозяйства России (в том числе - для оборонной промышленности) стратегического сырья, получаемого при возделывании хлопчатника, льна, конопли, мискантуса. Для решения этой проблемы требуется, с одной стороны, систематически повышать эффективность технологий их возделывания (особенно в связи с применением пестицидов и агро-

химикатов), а с другой стороны, искать возможности альтернативного получения подобного сырья. В стране имеется огромный ресурс растений родов бодяк, осот, кипрей, рогоз, борщевик – содержащих целлюлозу. Их представляется возможным использовать взамен недостающего сырья (особенно хлопка), например, для получения ракетного и торпедного топлива, новых боеприпасов с, возможно, большей (чем у стандартных военных изделий) энергией взрыва, для получения текстиля с превосходными свойствами.

Научная новизна исследований подтверждается возможностью предварительного оформления наших заявок на группу изобретений по этой теме.

Цель работы – способствовать решению важной народнохозяйственной проблемы дефицита стратегического сырья, получаемого при возделывании хлопчатника, льна, конопли, мискантуса – кроме повышения эффективности технологий их возделывания - путем поиска возможностей альтернативного получения подобного сырья с использованием имеющегося в РФ ресурса растений родов бодяк, осот, кипрей, рогоз, борщевик.

Задачи наших исследований: 1. Изучение информации о культурах хлопчатника, льна, конопли, мискантуса с особым вниманием на их использование для оборонной промышленности.

2. Исследования растений родов: бодяк, осот, кипрей - как сорняков; рода рогоз, как широкораспространенных дикоросов; рода борщевик, как инвазивных растений.

3. Рассмотрение видов бодяка, осота, кипрея, рогоза и борщевика, как растений, волокнистый материал которых, вероятно, можно использовать в качестве заменителей недостающего сырья, получаемого при выращивании хлопчатника, льна, конопли, мискантуса; определение координат масштабных зарослей бодяка, осота, кипрея, рогоза, борщевика.

4. Подход к вопросу уборки (сбора) волокнистого материала бодяка, осота, кипрея, рогоза, борщевика в плане возможности ее механизации.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования выполнены в соответствии с «Методикой научной агрономии» при некоторых наших уточнениях применительно к исследуемым родам растений и фитомониторингу [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].

В процессе исследований мы в основном пользовались методом наблюдения. Развивая его в связи с логикой, мы предложили претендующий на оригинальность метод визуально – логического наблюдения и

сравнения изучаемых объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Состояние производства культур, дающих сырье для ВПК, текстильной и других отраслей промышленности (хлопчатника, льна, конопли, мискантуса) явно неудовлетворительное. Промышленное хлопководства в России пока не удовлетворяет даже ее стратегические нужды. Потребность страны в хлопке практически полностью будет обеспечиваться за счет импорта в настоящее время, в ближнесрочной и в среднесрочной перспективе.

«Хлопковый вопрос» не только экономический, но и политический. Например, по дефициту этого сырья госсекретарь США злорадно заявил, что западный мир обойдется без импорта энергоносителей, а Россия без импортного хлопка не обойдется. Однако и импорт хлопка затруднен.

Новая для РФ культура – мискантус, как сырье для получения целлюлозы, может рассматриваться пока, как гипотетическая перспектива.

Большие надежды на удовлетворение потребности ВПК, текстильной и других отраслей промышленности России в сырье возлагаются на исконно русские культуры: лен и коноплю (кстати, порох из них научились получать более высокого качества, чем из хлопка), но и этого сырья в стране очень мало.

Следует, с одной стороны, повышать их урожайность при использовании эффективных элементов технологий льноводства и коноплеводства (мы в этой связи предлагаем использование биопрепаратов [1; 2]). С другой стороны, целесообразно изучать возможности получения альтернативного сырья. В этой связи пора обратить достойное внимание на бодяк, осот, кипрей, рогоз, борщевик. Этого ресурса в стране очень много и его исследовать, как альтернативу стратегическому сырью (особенно хлопку), в высокой степени важно.

Мы рассматривали, как диалектическое единство и противоположность свойства формирования целлюлозосодержащего материала и вредности для традиционного растениеводства - видов бодяка, осота, кипрея, рогоза и борщевика.

Отдельное растение осота полевого, как правило, формирует меньшую «урожайность» целлюлозосодержащего материала, чем растение бодяка, но на некоторых полях преобладают растения рода осот и общая масса полученного от них дефицитного материала может быть значительной.

Кипрей узколистый кроме пухообразного материала дает еще и лубяные волокна стебля, как некий аналог пеньки, получаемой из сте-

блей конопля.

Среди растений рода рогоз (*Typha*) в России идентифицируются 10 видов, из которых р. узколистный (*T. angustifolia*) и р. широколистный (*T. latifolia*) встречаются почти во всех регионах по берегам рек, озер, на болотах и заболоченных участках.

Борщевик гигантский (формы на основе *Heracleum mantegazzianum*, *H. sosnowskyi* и других видов рода борщевик) агрессивно оккупирует территорию России и грозит гигантской экологической катастрофой, заняв уже более 1 млн га. Гигантский ресурс целесообразно использовать и этим дополнительно ограничивать распространение борщевика. Он содержит целлюлозу. Возобновляется работа по замене им хлопка, как сырья в т.ч. для ВПК, текстильной и других отраслей промышленности. Получен текстиль из борщевика, по многим свойствам превосходящий хлопковый.

Новость 2026 г.: Минлегпром «уничтожает» шерсть. Овцеводством, видите ли, заниматься «невыгодно». В связи с этим, следует отметить, что пух рогоза по многим свойствам (например, по теплодерживающей способности) может заменить шерсть, а свойства ткани из борщевика могут быть превосходнее, чем шерстяной и шелковой тканей.

Определены координаты масштабных зарослей бодяка, осота, кипрея, рогоза, борщевика (пригодных для массовой уборки). Собраны 5 партий их целлюлозосодержащего материала, который передается для дополнительных исследований, в качестве сырья для ВПК и текстильной промышленности организациям, с которыми мы сотрудничаем.

В плане механизации уборки этого материала продумывается использование комбайнов (в т.ч., оборудованных очесывающей жаткой «Озон» при дооборудовании вентилятора системы очистки вороха - мешком из воздухопроницаемой ткани; изучается болотоходность комбайнов с гусеничной и шнекообразной ходовой частью, с шинами низкого давления). Пух бодяка, осота, кипрея, засорявших с.-х. культуры, предложено получать параллельно с основным урожаем культур (семян зерновых, льна, многолетних трав). Собирать пух возможно и в диких зарослях бодяка, осота, кипрея. Стебли кипрея и борщевика предполагается убирать конопляной жаткой и специализированным комбайном. Продумывается использование коптеров для уборки пуха рогоза и др. растений.

Возобновляется работа по замене хлопка, как сырья в т.ч. для ВПК, борщевиком, исключительно широко распространенным в РФ. Получена ткань из борщевика, по многим свойствам превосходящая получаемые из дефицитных хлопка, шерсти, коконов шелкопряда (по

данным ООО «Токчин-МСК», с которым ФНЦ ЛК сотрудничает).

По кипрею, рогозу и борщевiku изучаются варианты природоподобных технологий с получением не только целлюлозосодержащих материалов, но и сырья для пищевой и других отраслей промышленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При выращивании культур хлопчатника, льна, конопли и мискантуса получают стратегическое для РФ сырье, особенно важное для оборонной, текстильной и других отраслей промышленности, однако его в стране производится недостаточно.

2. Путем поиска возможностей альтернативного получения целлюлозосодержащего сырья с использованием имеющегося в РФ огромного ресурса растений родов бодяк, осот, кипрей, рогоз, борщевик - определены координаты их масштабных зарослей. В них собран ватообразный материал, в качестве сырья для оборонной, текстильной и других отраслей промышленности.

3. В плане механизации уборки этого материала продумывается использование комбайнов (в т.ч., оборудованных очесывающей жаткой «Озон» при дооборудовании вентилятора системы очистки вороха - мешком из воздухопроницаемой ткани; изучается болотоходность комбайнов с гусеничной и шнекообразной ходовой частью, с шинами низкого давления). Пух бодяка, осота, кипрея, засорявших с.-х. культуры, предложено получать параллельно с основным урожаем культур (семян зерновых, льна, многолетних трав). Сбирать пух возможно и в диких зарослях бодяка, осота, кипрея. Стебли кипрея и борщевика предполагается убирать конопляной жаткой и специализированным комбайном. Продумывается использование коптеров для уборки пуха рогоза и др. растений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захарова Л.М., Кудрявцев Н.А. Биофунгицид Витаплан на посевах льна. / Защита и карантин растений. 2015. №3. С. 26-28.

2. Кудрявцев Н.А., Зайцева Л.А., Злотников А.К., Злотников К.М. Препарат Альбит в системе защиты льна-долгунца. / Земледелие. 2005. №1. С. 34-35.

3. Кудрявцев Н.А. Крапчатость льна и разработка мер защиты от нее в комплексе с другими болезнями (диссертация канд. биол. наук (06.01.11). - М: РГАУ-МСХА имени КА. Тимирязева. 1984. 150 с.

4. Кудрявцев Н.А. Фитосанитарная стабилизация льноводства (диссертация докт. с.-х. наук (06.01.11). - М: РГАУ-МСХА имени КА. Тимирязева. 2007. 497 с.

5. Черников В.Г., Ростовцев Р.А., Кудрявцев Н.А., Ущাপовский И.В., Попов Р.А., Скворцов С.С. Влияние факторов окружающей среды на урожай и качество льняного сырья. / Вестник аграрной науки. 2020. № 5 (86). С. 3-10.
6. <https://ferma.expert/rasteniya/kultury/pshenica/bolezni-i-vrediteli>. 2025.
7. Kudryavtsev N.A., Zaitseva L.A., Savoskina O.A., Chebanenko S.I. Herbological and agrotechnological approaches to weeding plants in modern flax growing. / Caspian journal of environmental sciences. 2021. №5. P. 903-908.
8. Savoskina O.A., Chebanenko S.I., Zavertkin I.A., Shitikova A.V., Kudryavtsev N.A. The manifestation of diseases and phytophages of weeds associated with the cultivation of flax, the possibility of their use as biological plant protection agents. / International Scientific-Practical Conference “Modern Trends of Science, Innovative Technologies in Viticulture and Winemaking” (MTSITVW2023). EDP Sciences. Bio web of conferences. 2023. P. 04001.
9. Vasiliev A. S., Farinyuk Y. T., Yakovleva S. V., Kudryavtsev N. A. Phytopathological condition of flax crops during treatment with hightech preparations. Annals of Biology. 2022; vol. 38. №1: 71-76. Elibrary ID: 48722531.

УДК 633.34:631.86:631.879.2

DOI 10.5281/zenodo.20378367-102-105

**ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ СОИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ (КОМПОСТ, СВИНОСТОКИ)
ENERGY-SAVING SOYBEAN FERTILIZATION SYSTEMS USING
LOCAL ORGANIC RESOURCES (COMPOST, PIG WASTE)**

*Кудрявцева Е.А., Сабинина Д.Н., Азаров В.Б.
Kudryavtseva E.A., Sabinina D.N., Azarov V.B.
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, п. Майский
FSBEI HE Belgorod SAU, Maysky
E-mail: sorochinskaya_ea@belgau.ru*

Аннотация. В статье представлены результаты полевого опыта по оценке энергосберегающих систем удобрения сои с использованием местных органических ресурсов – компоста и свиносток. Наибольшая эффективность достигнута в вариантах «компост + свиностоки» и «гранулы + свиностоки», где масса клубеньков в фазу цветения составила 2938 г и 2711 г на 1 м² соответственно, а урожайность зерна превысила контроль на 32-38%.

Abstract. This article presents the results of a field trial evaluating energy-saving soybean fertilization systems using local organic resources—compost and pig waste. The highest efficiency was achieved in the “compost + pig waste” and “granules + pig waste” treatments, where nodule weight at the flowering stage was 2938 g and 2711 g per 1 m², respectively, and grain yield exceeded the control by 32-38%.